

MAHALLIY O'SIMLIKLAR HOM ASHYOLARI ASOSIDA STOMATOLOGIK DORI VOSITASI YARATISH BO'YICHA IZLANISHLAR

Q.S To'xtaboyev

M.A.Raximova

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent sh, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: qobiljon1317@gmail.com

tel. +998945711317

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623580>

Kirish. Zamonaviy stomatologiyaning dolzarb masalalaridan biri bu og'iz bo'shlig'ida turli patologiyalarni davolash uchun mo'ljallangan zamonaviy va samarali dori vositalarni yaratishdir. Hozirda qo'llanilib kelgan qator an'anaviy dori shakllari (eritmalar, surtmalar, pastalar, gellar, spreylar va boshq.) bilan birgalikda polimerlar asosida tayyorlangan zamonaviy dori shakllari qo'llanib kelmoqda. Stomatologik kasalliklar, xususan, og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishi, til va tishning parodontoz kasalliklarida geldan tez tez foydalaniladi. SHilliq qavatining yuzasidagi teshiklar orqali hujayralararo bo'shliqqa, to'qimalar va tomirlar hujayralariga kirib, ferment oqsillarini hosil qilib, al'butinlarning zich pardalarini hosil qiladi. Kaogulyant pardalar asosiy to'qimalarni himoya qiladi, og'riq sezuvchanlik darajasini pasaytiradi, so'lak bezlari jarayonini susaytiradi. Gellarning faoliyati uzoq muddatli bo'lib, ular oddiy texnologiyaga egadirlar va ulardan foydalanish bir qancha qulayliklarni o'z ichiga oladi, bu esa ularni stomatologiya amaliyotida qo'llash maqsadga muvofiq va ishlatishga qulaydir. Mazkur ishda quyidagi dorivor o'simliklardan foydalanildi: dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis*), dorivor moychechak (*romashka aptechnaya*) (*Matricariaperforatae*), dorivor mavrak (*Salvia officinalis*), dalachoy (*Hypericum perforatum*). **Tadqiqot maqsadi:** Dorivor o'simlik xomashyosi asosida stomatologik dori vositasi yaratish bo'yicha izlanishlar olib borish.

Natija. YAngi texnologiyalar quyidagi xarakterga ega bo'lgan dorivor o'simliklardan ekstraktlar olishga imkon beradi: bunda quruq o'simlik xom ashyo tarkibidagi biologik faol moddani 98% gacha ajratib olish imkonini beradi, dorivor o'simlik tarkibidan ma'lum davolovchi xususiyatga ega bo'lgan bfm zarur bo'lgan guruxlarini ajratib olish, bfm larni turli ballast moddalarsiz ajratib olish, mikroorganizmlarsiz ekstrakt olish imkonini beradi.

Chizma №1. Stop Gelmint suyuq ekstrakt texnologik chizmasi

Xulosa

Suyuq ekstrakt – to‘q jigarrang rangli, o‘ziga xos hid va ta‘mga ega tiniq suyuqlik. Turli usullarda olingan quruq qoldiq – 14,26 %, xomashyoning maydalik darajasi 2-3 mm ni tashkil etdi. Ekstragent sifatida 70% li etil spirti ustun ekanligi ilmiy asosda tasdiqlandi, hamda maqsadga muvofiq deb perkolyatsiya usuli tanlab olindi.

Jadvaldan shuni ko‘rish mumkinki, tajriba natijalari tegishli MH talabiga javob beradi. Suyuq ekstraktning sifatini aniqlashda quyidagi sifat ko‘rsatkichlar tekshirildi: tashqi ko‘rinishi, quruq qoldiq, spirt quvvati, zichligi, Ph i tegishli MH bo‘yicha aniqlandi.